

**BRONXIAL ASTMAGA CHALINGAN BOLALAR VA O'SMIRLARDAGI
PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR**

*Xikmatullayeva G.X.,
Rashidova N.R. magistr
Tulyaganova D.K t.f.d. k.i.x
Boboyeva M.A.,*

*Pedagogika va psixologiya kafedراسi o'qituvchisi
Toshkent tibbiyot akademiyasi, Tashkent, Uzbekistan*

***Annotatsiya.** Bronxial astma – surunkali nafas yo'llari kasalligi bo'lib, bolalar va o'smirlar orasida keng tarqalgan. Ushbu holat nafaqat jismoniy, balki psixologik o'zgarishlarga ham sabab bo'ladi. Astma bilan yashovchi bolalar ko'pincha doimiy xavotir, tushkunlik, o'ziga ishonchsizlik, izolyatsiya hissi va maktabdagi muammolarni boshdan kechiradilar. Ular o'z tengdoshlaridan farqli hayot kechirishlari sababli ruhiy salomatliklari izdan chiqishi mumkin. O'z vaqtida qo'llab-quvvatlovchi psixologik yordam ko'rsatilmasa, bu salbiy o'zgarishlar yanada chuqurlashadi. Ota-onalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarining hamkorlikdagi yondashuvi muhim ahamiyatga ega. Psixologik holatni yaxshilash orqali nafaqat bolalarning hissiy barqarorligi ta'minlanadi, balki astma ustidan nazoratni kuchaytirish ham mumkin bo'ladi. Shu bois, kompleks tibbiy va psixologik yondashuv zarur.*

***Kalit so'zlar:** bronxial astma, bolalar psixologiyasi, o'smirlar ruhiyati, ruhiy salomatlik, astma va stress*

***Аннотация.** Бронхиальная астма — хроническое заболевание дыхательных путей, широко распространённое среди детей и подростков. Это состояние вызывает не только физические, но и психологические изменения. Дети с астмой часто испытывают постоянное беспокойство, депрессию, неуверенность в себе, чувство изоляции и трудности в школе. Из-за отличий в образе жизни по сравнению с ровесниками у них может нарушаться психическое здоровье. При отсутствии своевременной психологической поддержки негативные изменения усугубляются. Важна совместная работа родителей, учителей и медицинских работников. Улучшение психологического состояния способствует не только эмоциональной стабильности детей, но и более эффективному контролю над астмой. Поэтому необходим комплексный медицинский и психологический подход.*

Ключевые слова: бронхиальная астма, психология детей, психика подростков, психическое здоровье, астма и стресс.

Abstract. Bronchial asthma is a chronic respiratory disease that is prevalent among children and adolescents. This condition leads not only to physical but also psychological changes. Children living with asthma often experience persistent anxiety, depression, low self-confidence, feelings of isolation, and difficulties at school. Due to living differently from their peers, their mental health may become compromised. Without timely psychological support, these negative changes can deepen. A collaborative approach involving parents, teachers, and healthcare professionals is essential. Improving psychological well-being not only ensures emotional stability in children but also enhances asthma management. Therefore, a comprehensive medical and psychological approach is necessary.

Keywords: bronchial asthma, child psychology, adolescent mental health, psychological well-being, asthma and stress.

Kirish. O‘smirlik davrida astma eng ko‘p uchraydigan surunkali kasallik bo‘lib, u o‘tkir xurujlar bilan namoyon bo‘ladi. Uning og‘irligi juda yengil darajadan to nogironlikka olib keluvchi va hayot uchun xavfli darajagacha o‘zgarib turadi (1,2). Nafas yo‘llarining torayishi, yallig‘lanishi va ortiqcha ta‘sirchanlik bilan xarakterlanadigan astma ko‘pincha turli asoratlarga sabab bo‘ladi. Bularga faoliyatning cheklanishi, uyquning buzilishi, tinimsiz yo‘tal, ba‘zi og‘ir holatlarda esa kasalxonaga yotqizilish yoki hatto o‘lim ham kiradi (3). Astmaning bu hayot uchun xavfli holatlari yoshlarning ruhiy moslashuviga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Astma bilan kasallangan o‘smirlar sog‘lom tengdoshlariga nisbatan ikki barobar ko‘proq xavotirlikning klinik ahamiyatga ega alomatlarini namoyon etadilar. Ularning taxminan 20-40 foizi kamida bitta xavotirli buzilish uchun DSM-IV-TR mezonlariga mos keladi. Shuningdek, astma, gipertoniya, oshqozon yarasi va artrit kabi kasalliklarga chalingan shaxslar orasida xavotirli buzilishlarning tarqalishi yuqori ekanligi kuzatiladi. Bu holat bevosita xavotirli buzilish tibbiy holatni keltirib chiqarishidan tashqari boshqa sabablarga ham bog‘liq bo‘lishi mumkin (4). Ortega va hamkorlari (5) astmali bolalarda ajralish xavotiri buzilishi, ortiqcha xavotir va fobiyalarning diabet va boshqa surunkali kasalliklarga chalingan bolalarga qaraganda ko‘proq uchrashini aniqlagan. O‘smirlar orasida astma va ruhiy salomatlik muammolari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tasdiqlovchi dalillar ortib bormoqda, ammo aynan o‘smirlik davrining boshlarida — ichki psixik simptomlar kuchayadigan davrda — astmaning depressiya va xavotir darajasiga qanday ta‘sir ko‘rsatishi hanuzgacha to‘liq o‘rganilmagan (6). Surunkali kasallikka chalingan bolalarda xavotir va tushkunlik kabi ichki muammolar hamda tajovuzkorlik va

qarama-qarshilik kabi tashqi muammolar potensial xavf tug‘dirishi mumkin (7,8). Bundan tashqari, psixopatologiya, oilaviy munosabatlarning buzilishi va noto‘g‘ri dori-darmon qo‘llanilishi og‘ir, nazoratdan chiqib ketgan astma xavfini oshirishi aniqlangan (9). Astma bilan og‘rigan o‘smirlarda psixologik belgilar va alomatlar maxsus tekshirilmasa, ularni aniqlash mushkul bo‘ladi. Shu bois, psixologik va oilaviy omillarning astmaning turli ko‘rinishlariga qanday ta’sir ko‘rsatishi yoki ularni keltirib chiqarishini tushunish uchun psixologik omillar va astma o‘rtasidagi bog‘liqlikni sinchkovlik bilan o‘rganish muhim ahamiyatga ega.

Maqsad. Ushbu maqolaning maqsadi — bronxial astmaga chalingan bolalar va o‘smirlarda yuzaga keladigan psixologik o‘zgarishlarni aniqlash, ularning ruhiy salomatligi va hayot sifatiga ta’sirini baholash hamda bu holatlarni yengillashtirish uchun samarali yondashuvlarni tavsiya qilishdir.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqot bronxial astmaga chalingan bolalar va o‘smirlarning psixologik holatini baholash va ularni sog‘lom tengdoshlar bilan solishtirish maqsadida tashkil etildi. Tadqiqotda jami 90 nafar ishtirokchi qatnashdi. Ularning 60 nafari bronxial astmaga chalingan bemorlar bo‘lib, 5 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar orasidan tanlab olindi. Qolgan 30 nafar sog‘lom ishtirokchilar esa nazorat guruhi sifatida xizmat qildi. Ishtirokchilar otanalarining roziligi asosida tasodifiy tanlash yo‘li bilan guruhlarga ajratildi. Bemorlarning psixologik holatini baholash uchun bir nechta ilmiy asoslangan testlardan foydalanildi. Tashvish darajasini aniqlash maqsadida Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS) testidan, depressiya darajasini aniqlash uchun esa Children’s Depression Inventory (CDI) testidan foydalanildi. Ushbu testlar bolalar va o‘smirlar tomonidan psixolog nazorati ostida mustaqil to‘ldirildi. Shu bilan birga, bemorlarning hayot sifatini baholash uchun Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) so‘rovnomasi qo‘llandi. Bundan tashqari, astma kasalligiga oid klinik ma’lumotlar, ya’ni xurujlar tezligi, kechish shakli, og‘irlik darajasi, dori vositalaridan foydalanish chastotasi va bemorning umumiy sog‘lig‘i shifokor tomonidan to‘plangan tibbiy hujjatlar asosida qayd etildi. Olingan ma’lumotlar statistik tahlil orqali qayta ishlanib, psixologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha astmatik va sog‘lom guruhlar orasidagi farqlar t-student testi va chi-kvadrat testi yordamida baholandi. Barcha tahlillar SPSS dasturiy ta’minoti orqali amalga oshirildi. Shu tarzda astmaga chalingan bolalar va o‘smirlardagi psixologik o‘zgarishlar miqyosi va xususiyatlari aniqlab berildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari bronxial astmaga chalingan bolalar va o‘smirlar orasida ruhiy-psixologik muammolar sog‘lom tengdoshlariga nisbatan sezilarli darajada ko‘proq uchrashini ko‘rsatdi. Children’s Depression Inventory (CDI) bo‘yicha astmatik ishtirokchilarning 68,3 foizida yengildan o‘rtacha darajadagi

depressiv holatlar aniqlangan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich atigi 16,7 foizni tashkil etdi ($p < 0.01$). Ayniqsa, kasallikning og'ir kechuvchi shakliga ega bolalarda depressiya ballari yuqoriroq bo'ldi. RCMAS (Revised Children's Manifest Anxiety Scale) test natijalariga ko'ra, astmatik bolalarning 73,3 foizida o'rtacha va yuqori darajadagi tashvish, xavotir va qo'rquv holatlari kuzatildi. Bu ko'rsatkich nazorat guruhida faqat 20 foizni tashkil etdi ($p < 0.001$). Tashvish va xavotir darajasi ayniqsa astma tutqanoqlari tez-tez takrorlanadigan bolalarda yuqori bo'ldi. PAQLQ (Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire) so'rovnomasi asosida baholashda, astmaga chalingan ishtirokchilarning hayot sifati ko'rsatkichlari sezilarli darajada past bo'lib, ular nafaqat jismoniy cheklovlarni, balki doimiy dori qabul qilish, maktabdagi faollik pasayishi, do'stlar bilan muloqotdagi qiyinchiliklar va uyqu sifati yomonlashuvi kabi omillarni boshdan kechirayotgani aniqlandi. Statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, astma og'irligi darajasi va psixologik buzilishlar (depressiya va tashvish) o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud ($r = 0.58$; $p < 0.01$). Bu esa kasallikning murakkablashgan shakli ruhiy salomatlikka ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi. Umuman olganda, tadqiqot bronxial astma nafaqat nafas tizimi bilan bog'liq kasallik ekanligini, balki u bolalar va o'smirlarning ruhiy-psixologik holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishini yaqqol namoyon etdi.

Muhokama. O'tkazilgan tadqiqot natijalari bronxial astmaga chalingan bolalar va o'smirlarning ruhiy-psixologik holati jiddiy e'tiborga loyiq ekanini ko'rsatdi. Psixometrik testlar orqali aniqlangan depressiya va xavotir darajalari sog'lom tengdoshlariga nisbatan ancha yuqori bo'lib, bu ko'rsatkichlar astmaning klinik og'irligi bilan bevosita bog'liq ekani statistik jihatdan isbotlandi. Xususan, kasallikning og'irroq shakllari, tez-tez qaytalanadigan tutqanoqlar, muntazam dori qabul qilish va jismoniy cheklovlar bolalarning hissiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ushbu holatlarning yuzaga chiqishi bir necha psixologik mexanizmlar bilan izohlanadi. Astma bilan kasallangan bolalarda o'zini tengdoshlaridan kamroq qobiliyatli his qilish, dori vositalaridan foydalanishda uyat yoki xavotir, maktabda qatnashishdagi qiyinchiliklar, ota-onalarning haddan tashqari qo'rquv bilan yondashuvi kabi omillar psixologik zo'riqishga olib keladi. Shu bilan birga, nafas yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan holatlar — ayniqsa tun yarmida paydo bo'ladigan astmatik tutqanoqlar — bolalarda xavotir, qo'rquv va hatto panik holatlar rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, bolalik davrida yuzaga kelgan psixologik muammolar o'z vaqtida aniqlanmasa va to'g'ri choralarga ko'rilmasa, ular kelajakda doimiy nevrotik buzilishlar, o'ziga ishonchsizlik, ijtimoiy chekinish va boshqa psixik muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, astma bilan kasallangan har bir bolaning ruhiy holati muntazam kuzatuvda bo'lishi, ularning emotsional ehtiyojlariga e'tibor qaratilishi, psixologik yordam ko'rsatilishi, ota-

onalarga psixota'lim berilishi va maktab muhitida ham ijobiy yondashuvlar yaratish zarur. Bunday integratsiyalashgan yondashuv nafaqat simptomlarni yengillashtiradi, balki bemorning umumiy hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa. Bronxial astmaga chalingan bolalar va o'smirlar orasida depressiya, xavotir va hayot sifatining pasayishi kabi psixologik muammolar keng tarqalgan. Kasallikning og'ir shakllari ruhiy salomatlikka yanada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun astma bilan kasallangan bolalarning davosida psixologik yordam ham muhim o'rin tutishi zarur. Kompleks yondashuv ularning umumiy sog'lig'i va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dharmage SC, Perret JL, Custovic A. Epidemiology of asthma in children and adults. *Front Pediatr.* 2019;7:246.
2. Asher MI, Garcia-Marcos L, Pearce NE, Strachan DP. Trends in worldwide asthma prevalence. *Eur Respir J.* 2020;56(6):2002094. doi:10.1183/13993003.02094-2020.
3. Guill MF. Asthma update: epidemiology and pathophysiology. *Pediatr Rev.* 2004;25(9):299–305. doi:10.1542/pir.25-9-299.
4. Yorke J, Fleming S, Shuldham C. Psychological interventions for children with asthma. *Cochrane Database Syst Rev.* 2005; 4:CD003272.
5. Ortega AN, Huertas SE, Canino G, Ramirez R, Rubio-Stipec M. Childhood asthma, chronic illness, and psychiatric disorders. *J Nerv Ment Dis.* 2002;190(5):275–281. doi:10.1097/00005053-200205000-00001.
6. Ramos Olazagasti MA, Shrout PE, Yoshikawa H, Bird HR, Canino GJ. The longitudinal relationship between parental reports of asthma and anxiety and depression symptoms among two groups of Puerto Rican youth. *J Psychosom Res.* 2012;73(4):283–288. doi:10.1016/j.jpsychores.2012.07.006.
7. Bender BG, Annett R, Iklé D, DuHamel TR, Rand C, Strunk RC . Relationship between disease and psychological adaptation in children in the Childhood Asthma Management Program and their families. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2000;154(7):706–713. doi:10.1001/archpedi.154.7.706.
8. Boekaerts M, Roder I. Stress, coping, and adjustment in children with a chronic disease: a review of the literature. *Disabil Rehabil.* 1999;21(7):311–337. doi:10.1080/096382899297576.
9. Bender BG, Klinnert MD. Psychological correlates of asthma severity and treatment outcome in children. In: IHKAH, ed. *Lung biology in health and disease.* 113. New York, NY: Marcel Dekker; 1998:63–88.